

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA JONLI TABIAT
BURCHAGINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI.****Xolboyeva Gulnora Ulashovna**

TerDPI katta o'qituvchisi, PhD.

Abdullayeva Yulduz Akmal qizi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17346138>**Annotatsiya:**

Ushbu maqolada MTMLar qoshidagi tabiat burchagi juda katta rol o'ynaydi. Tabiat burchagida saqlanadigan o'simliklar va hayvonlar bolalarning tabiat haqidagi bilimlarini oshishida, shakllanishida dastlabki manba bo'lib xizmat qilishi hamda bolalar tabiat burchagidagi hayvonlar va o'simliklar bilan uzviy aloqada bo'lishlari, tabiat burchagi bolalarni tabiat bilan bevosita munosabatda bo'lishini ta'minlashi. Shuningdek, tabiat burchaklarida ta'limiy o'yinlar, mashg'ulotlar va innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali bolalarning har tomonlama rivojlantirish yo'llari aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar:MTT,tabiat burchagi terrarium, amarallist, koleus, fikus, hlorafitum, kaktus, hitoy atir guli, doimiy gullovchi begoniya, fikus.

Аннотация:

В статье рассматривается роль уголков природы в дошкольных образовательных учреждениях. Растения и животные, содержащиеся в уголках природы, служат основным источником развития и формирования знаний детей о природе. В уголках природы дети находятся в тесном контакте с животными и растениями, а сам уголок природы обеспечивает детям непосредственный контакт с природой. Также рассматриваются пути всестороннего развития детей посредством развивающих игр, занятий и использования инновационных педагогических технологий в уголках природы.

Ключевые слова: МТТ, террариум-уголок, амариллис, колеус, фикус, хлорофитум, кactus, китайский парфюмерный цветок, бегония вечноцветущая, фикус.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirib borishda MTMLar qoshidagi tabiat burchagi juda katta rol o'ynaydi. Tabiat burchagida saqlanadigan o'simliklar va hayvonlar bolalarning tabiat haqidagi bilimlarini oshishida, shakllanishida dastlabki manba bo'lib xizmat qiladi. Bolalar tabiat burchagidagi hayvonlar va o'simliklar bilan uzviy aloqada bo'ladilar. Tabiat burchagi bolalarni tabiat bilan bevosita munosabatda bo'lishini ta'minlaydi. Shuning uchun ham yil o'n ikki oy

o'simlik va hayvonot olami bilan tanishib, ular bilan muloqotda bo'lish imkonini beradi.

Har bir yosh guruhda tashkil etiladigan tabiat burchagida quyidagi jihozlar bo'lishi kerak:

1. Gullar;
2. Qushlar;
3. Baliqlar;
4. Hayvonlar;
5. Obi-havo kalendari;
6. Navbatchilik burchagi;
7. Mehnat anjomlari.

Tabiat burchagiga qo'yiladigan talablar.

1. O'simlik yoki hayvon biron-bir aniq tur uchun hos bo'lishi kerak;
2. Tabiat burchagida yashovchilar "beor" ko" mehnat talab qilmaydigan, ovqat tanlamaydigan, bolalar yoshiga mos bo'lishi kerak;
3. Tabiat burchagida yashovchilar yorqin, jozibador, bolalar diqqatini o'ziga jalb qila oladigan bo'lishi kerak;
4. Bir turdagi o'simlik va hayvonlarni bir necha hili bo'lishi kerak;
5. Tabiat burchagida yashovchilar tamoman havfsiz va bolalar sog'lig'iga hech qanday zarar yetkazmasligi kerak;
6. Tabiat burchagida yashovchi o'simliklar va hayvonlar soni cheklangan va biologik hususiyatlari hisobga olingan holda joylashtirilishi kerak.

Hayvon va o'simliklarni tabiat burchagida saqlash, joylashtirishda birinchi navbatda ularning biologik hususiyatlari hamda ehtiyojlari nazarda tutilishiga e'tibor berish kerak. Masalan, ba'zi bir xona o'simliklari quyosh nurlarini ko'roq talab qiladi, shuning uchun ularni eng yorug' joyga qo'yish lozim. Bundan tashqari, tabiat burchagida hayvonlarni boqishning o'ziga hos hayotiy va biologik tomonlari bo'lib, uni har bir tarbiyachi bilishi zarur.

Turli guruhlarda tabiat burchagini tashkil etish, ya'ni

Kichik guruh.

O'simliklar dunyosi: hitoy atir guli, doimiy gullovchi begoniya, fikus.

Baliqlar: tilla baliq.

Qushlar: konoreyka.

O'rta guruh.

O'simliklar dunyosi: begoniya, reks, fikus, hlorofitum.

Baliqlar: tilla baliq turidan ortiqdum, telesko".

Qushlar: konoreyka, taram-taram, topti.

Tayyorlov guruh.

O'simliklar dunyosi: amarallist, koleus, fikus, hlorafitum, kaktus.

Baliqlar: 2-3 tur bo'lishi kerak.

Qushlar va mayda sutemizuvchilardan tabiat burchagiga tavsiya etilganlardan istalgancha saqlanishi mumkin.

Xonaki tabiat burchagiga obyekt tanlashda yuqoridagitalablarga rioya qilgan holda ulkan tabiat sharoitni hisobga olish zarur.

Ikkinchi kichik guruhdan bolalar o'simliklarni 'arvarish qilishga jalb qilinadi. Hayvonlarni bolalar kuzatar ekanlar, ular hayvonlarning chiqaradigan tovushlari, gavda qismlarini bilib oladilar.

O'rta guruhda bolalar predmetlarning hususiyatlarini va sifatlarining xilma-xilligini ko'ra olish malakalarini hosil qilingan bo'ladilar. O'simliklar va hayvonlar haqidagi bilimlari murakkablashadi.

Katta tayyorlov guruhda bolalarning 'redmetlarini kuzatish, solishtirish, klassifikatsiyalashtirish ko'nikmalari davom ettiriladi. Bunda tashqi tuzilishi, hayot tarzini, yashash muhitiga bog'liqligi haqida elementar bilimlarni shakllantiradi. Bolalar turlimavsumlarda o'simlik va hayvonlar hayotida o'sish va rivojlanishi asosiy davrlarni bildiradi va tanishtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yusupova P.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik tarbiya berish. T.: O'qituvchi. 1995.
2. X.J.Djabborova "Tabiat bilan tanishtirish metodikasi" T.: TDPU 2002.
3. SH.A.Sodiqova, M.A.Rasulxojayeva bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: Fan va texnologiya 2013.
4. Djabborova X.D. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologik ta'lim -tarbiya berishning o'ziga xosligi. T.: O'qituvchi. 2000.
5. O.U.Xasanboyeva, X.J.Djabborova. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T.: Cho'lpon. 2007.
7. F.Qodirova va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. Toshkent. 2019 yil.